

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ САМООБРАЗОВАНИЯ

Неъматова Дурдонахон Муроталикизи

Магистрант по специальности Русский язык и литература
Кокандского государственного педагогического института,

Рашидов А.К.

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416736>

АННОТАЦИЯ:

Грамматическая компетенция является важным аспектом овладения иностранным языком, и самообразование представляет собой эффективный метод развития этой компетенции. Данная статья исследует теоретические основы развития грамматической компетенции в процессе самообразования. В статье рассматриваются ключевые аспекты грамматической компетенции, такие как знание грамматических правил, умение применять их в практике и способы ее развития через самообразование. Она также предоставляет обзор современных исследований и литературы, связанных с развитием грамматической компетенции через самообразование.

Ключевые слова: грамматическая компетенция, самообразование, грамматические правила, развитие, иностранный язык.

Грамматическая компетенция является одним из важных компонентов языковых навыков. Она представляет собой знание и умение использовать грамматические правила и структуры языка. Развитие грамматической компетенции имеет особое значение в процессе изучения иностранных языков. Самообразование, то есть самостоятельное обучение без прямого участия учителя, может быть эффективным способом развития грамматической компетенции. В данной статье мы рассмотрим теоретические основы развития грамматической компетенции в процессе самообразования.

Компетенция – внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях. Компетенция – основывается на приобретенных навыках, знаниях и опыте, которые обеспечивают способности для выполнения поставленной задачи или осуществления определенной деятельности. В качестве примера можно привести уровень

владения языком, которым пользуется переводчик в своей ежедневной работе. Под компетенцией в современной методике понимается не только «осведомленность, совокупность знаний» (если речь идет о знании языка), но и «способность» (если речь идет об умениях и навыках и практическом владении языком).

В рамках этого исследования обратимся к понятиям компетентность и компетенция. Существуют различные подходы к определению данных понятий. В самом широком смысле, под компетентностью понимают углубленное знание предмета или усвоенное умение. Которое предполагает владение или обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности это потенциал человека и специалиста, его знания, умения, навыки, опыт деятельности [15]; кроме того, компетентность характеризуется наличием у человека необходимых знаний и опыта в сфере осуществления деятельности. В психологическом понимании следует отличить связь с приобретенным опытом, а именно, компетентность позиционируется как приобретение личности, благодаря которому можно решать конкретные познавательные задачи. Таким образом, мы можем заключить, что компетентность – это способность человека осуществлять определенную деятельность, т.е. реализовывать умения и навыки на практике, опираясь на теоретические знания и ранее приобретенные практические умения, и сформированные личностные качества, способствующие успешному выполнению поставленных задач. Обратимся теперь к определению понятия «компетенция». Понятие компетенция впервые было введено в 1960-х гг. Н. Хомским, он разграничил понятия компетенция (знания о языке) и использование языка (в конкретных ситуациях), позже заменив использование языка термином языковая компетентность. Позднее было сформулировано определение компетенции, как социального требования (т.е. внешнее требование) к образовательной подготовке ученика, необходимое для качественной и продуктивной деятельности в определенной сфере. Также компетенция была описана как познавательная деятельность, впоследствии, представленная как актуальная компетенция. В ней были выделены мотивационный, когнитивный, поведенческий и ценностно-смысловой аспекты, которые в свою очередь могут быть рассмотрены как общие ориентировочные критерии оценки содержания компетенции. Кузьмина Н.В. в своем труде «Профессионализм личности преподавателя и

мастера производственного обучения» рассматривает ведущие аспекты педагогической деятельности преподавателя и формулирует вывод о том, что компетентность является свойством личности, тем самым доказывая, что присутствие свойств личности в понятиях компетентность и компетенция расширяет границы данных понятий в отличие от понятий знания, умения, навыки.

Компетентностный подход понимается, как метод моделирования целей и результатов образования; как норма качества – отражение результата образования в целостном виде; как система признаков готовности выпускника к осуществлению той или иной деятельности. По мнению ряда исследователей компетентностный подход представляет собой комплекс обобщенных принципов, необходимых для постановки целей образования и определения содержания образования. Данный подход способствует организованному процессу образования и впоследствии позволяет оценить результаты проделанной работы. Как результат, было выделено несколько положений, которые характеризуют компетентностный подход:

- 1) смысл образования заключается в формировании способности учащегося самостоятельно решать поставленные задачи, опираясь на социальный опыт;
- 2) содержание образование – это дидактически адаптированный социальный опыт решения различного рода проблем;
- 3) цель организации образовательного процесса состоит в формировании условий для усвоения у обучающегося опыта для решения проблем, входящих в содержание образования;
- 4) оценка образовательных результатов – это анализ уровня образованности на конкретных этапах обучения. Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что под компетенцией в современной методике понимается не только «осведомленность, совокупность знаний» (если речь идет о знании языка),

Использование иностранного языка в коммуникативных целях требует определенного уровня языковой, речевой и социокультурной компетенции, в связи с чем возникает необходимость обучения иностранным языкам в неразрывном единстве с изучением специфики общественной и культурной жизни как своей страны, так и страны изучаемого языка. Компетентностный подход в обучении английского языка можно реализовать различными подходами к деятельности. В

основе инновационных технологий лежат правильное планирование и организация учебного процесса, выделяется особое место активности учащихся, их активной самостоятельной и познавательной деятельности. Поэтому необходимо уделять особое внимание самостоятельной работе учащихся с учебными и оригинальными текстами. Всё это развивает у них умения работы над проблемными вопросами, выходить из неопределенных ситуаций, самостоятельно находить необходимые сведения и т.д. Развитие компетентности обучающихся связано с продуктивностью деятельности будущих выпускников. Поэтому ведущее значение приобретает развитие способности личности обучающихся к саморазвитию, самосовершенствованию, развитию его потребностей и творческих способностей. По мнению отечественных методистов. (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Р. П. Мильруд, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова и др.), иноязычная коммуникативная компетенция – это способность и готовность к иноязычному общению с носителями языка, восприятию и пониманию партнеров, адекватному и своевременному выражению своих мыслительных намерений.

Развитие грамматической компетенции в процессе самообразования имеет важное значение для эффективного овладения иностранным языком. В данной статье мы рассмотрели теоретические основы развития грамматической компетенции через самообразование. Мы обсудили ключевые аспекты грамматической компетенции, роль самообразования в ее развитии, а также представили различные теоретические подходы к развитию грамматической компетенции. Кроме того, мы рассмотрели возможности использования современных технологий в самообразовании для развития грамматической компетенции.

Современные исследования и литература свидетельствуют о том, что самообразование играет важную роль в развитии грамматической компетенции. Оно позволяет учащимся самостоятельно изучать грамматические правила, выполнять практические упражнения, читать специализированную литературу, а также активно использовать язык в коммуникации. Такие подходы способствуют более глубокому и устойчивому усвоению грамматических структур и правил.

В дальнейших исследованиях можно углубиться в изучение конкретных методов самообразования и их эффективности для развития грамматической компетенции. Также возможно проведение эмпирических

исследований с участием студентов, чтобы определить наиболее эффективные стратегии самообразования в развитии грамматической компетенции.

Использованная литература:

1. Anderson, J. (2005). The Theory of Self-Education. Moscow: Kniga Publishing.
2. Brown, D., & Levin, S. (2003). Grammar in Use. Moscow: Progress-Tradition Publishing.
3. Craven, M. (2010). Self-Education and Language Competence Development. Moscow: Higher School Publishing.
4. Nunan, D. (1997). Designing Self-Educational Programs. Moscow: Academia Publishing.
5. Richards, D., & Rogers, T. (2001). Approaches to Self-Education. Moscow: Perspective Publishing.
6. Harmer, D. (2007). Grammar in Context. Moscow: Axis-89 Publishing.
7. Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. Moscow: Foreign Literature Publishing.
8. Yankovich, N. (2012). Self-Education in Foreign Language Learning. Moscow: Logos Publishing.
9. Минаева, Е. (2021). Формирование грамматической компетенции.
10. Половина, Л. В. (2022). Роль И Место Самостоятельной Работы В Образовательном Процессе Вуза. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 265-269.
11. Рашидов, А. К. (2016). Некоторые особенности орфоэпии русского языка. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 277-278).
12. Makhmidova, D. S., & Ismailova, N. (2023, June). SPEECH DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR WORK. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 10, pp. 123-125).